

O LADO IMATERIAL DA ALUCINAÇÃO

Caio César Costa Santos¹

Resumo

Em linhas gerais, apresentaremos um ponto de vista singular em Psicopatologia referindo-se à alucinação. Nesta monografia, o autor possui uma ótica diferente em relação ao conceito de “alucinação”. Para nós, a alucinação não pode ser considerada apenas uma desordem psíquica ou uma inversão dos sentidos do mundo. Nosso ponto de vista singular é o de que a alucinação tem um lado imaterial e, por ser também imaterial, a causa necessariamente não é a pessoa humana “doente”, mas o nosso próprio mundo, que também é alucinatório em si. O nosso objetivo principal é apresentar este ponto de vista. Concluimos que o indivíduo humano que apresenta um quadro relativo de alucinações não pode ser caracterizado como “doente”, porque, sendo assim, o mundo também seria doentio já que até o próprio mundo contém em si um espírito alucinante. Em suma, se até o mundo é um espírito alucinante, o que dizer então de nós, meros reflexos deste mundo. Nossa metodologia é crítico-reflexiva.

Palavras-chave: Imaterial. Alucinação. Mundo. Homem. Espírito Alucinante.

Resumen

En términos generales, presentaremos un punto de vista único en Psicopatología referente a la alucinación. En esta monografía, el autor tiene una perspectiva diferente sobre el concepto de “alucinación”. Para nosotros, la alucinación no puede considerarse simplemente un trastorno psíquico o una inversión de los significados del mundo. Nuestro singular punto de vista es que la alucinación tiene un lado inmaterial y, como también es inmaterial, la causa no es necesariamente la persona humana “enferma”, sino nuestro propio mundo, que también es alucinatorio en sí mismo. Nuestro principal objetivo es presentar este punto de vista. Concluimos que el individuo humano que presenta un cuadro relativo de alucinaciones no puede ser caracterizado como “enfermo”, porque, de ser así, el mundo también estaría enfermo ya que incluso el mundo mismo contiene en sí mismo un espíritu alucinante. En definitiva, si incluso el mundo es un espíritu alucinante, qué podemos decir de **Palabras-clave:** Inmaterial. Alucinación. Mundo. Hombre. Espíritu alucinante

INTRODUÇÃO

O duplo movimento da vida, de toda a nossa existência psíquica, se caracteriza e se amolda às estruturas psíquicas transcendentais do mundo. O mundo, este nosso, além de material, é imaterial. E é justamente das imagens cristalizadas do mundo natural que surgem de seu fundo todas as imagens mentais de nosso corpo psíquico. Assim, o nosso cérebro é apenas uma condição

¹ Doutor Livre em Filosofia pela Escola Premium Apoio Acadêmico. Possui graduações (Letras; Filosofia e Ciências da Religião (em andamento). Além de especializações *lato sensu* (Fenomenologia; Psicopatologia; Ciências Sociais e Psicogerontologia (em andamento) e *stricto sensu* (Letras e Psicanálise). E-mail para contato - caio-costa@live.com

orgânica de atenção à vida e, além disto, de presença imediata, como nos diz o filósofo Henri Bergson (2010). Isto não descarta a possibilidade de que a rede imensurável das dinâmicas neurais infinitesimais estrutura, compõe e rearranja o contorno de todas àquelas imagens mentais que construímos sem cessar. Se torna mais ou menos assim: a imensidão de traços ou sinais do mundo natural se coaduna com a imensidão e infinitização das relações neurais que vão dar na produção ininterrupta de porções de imagens mentais cada vez mais brilhantes. Tal brilho da massa psíquica destas imagens mentais reflete, sem sombra de dúvidas, o lampejo ou a luminosidade da aparência estrutural luminosa do mundo. Tomemos um simples exemplo: cada passo que damos como criaturas, isto irá refletir imediatamente nas relações neurais de nosso cérebro cujo este produzirá sinapses infinitas para a incorporação e transformação de cada passo. Um passo, não quer dizer fisicamente um passo que dou no chão, mas passo também pode ser um passo mental. Ou seja, cada ato físico ou não que produzo no espaço estrutural do mundo produzirá reflexos absolutamente imediatos dos quais serão refletidos pela passagem do físico ao mental. O mundo, este nosso, como sabemos, não é somente material, mas imaterial. Dito isto, podemos dizer que é como se este mundo, mesmo físico, contivesse uma “mente” ou uma “consciência” semelhante à nossa. Como se até toda a estrutura psíquica do ser humano fizesse também parte a estrutura psíquica do mundo. Assim, o mundo mesmo físico e apesar de mental, doa toda a sua animosidade ou “alma” à psique dos seres humanos.

Em outras palavras, tal mundo colore a nossa mente, ou seja, todo o colorido que nós vemos com nossos olhos físicos é responsável pelo colorido de nossas imagens mentais. Assim, é pela retina que vemos as diversas cores do mundo, mas também torna-se preciso que este mundo esteja repleto ou pintado de múltiplas cores. Se este mundo nosso fosse preto e branco, assim também nossas imagens mentais não seriam coloridas, teriam que ser também em preto e branco. Ou seja, o universo sensorial do próprio mundo doa de si a sensação até metafísica das cores para a nossa mente. Assim, toda a pintura das imagens interiores de nossa mente reflete o colorido deste mundo aqui. E mais, não só o colorido, mas também toda a estrutura anímica possível. Isso quer dizer que também nossa mente, concreta ou abstrata, junto à funcionalidade de nosso cérebro, produz ou reflete todo o movimento anímico do mundo de cuja estrutura pode ser material ou imaterial. Do material, nossa mente tem o poder natural de refletir toda a composicionalidade, ou seja, todas as estruturas corpóreas do mundo físico. E do lado imaterial, seria o contrário, nossa mente refletirá todos aqueles corpos incorpóreos. Dito isto, chegamos a dizer que ainda, mesmo no século XXI e apesar das transformações da ciência, estamos ainda diante de um grande mistério, a saber: “Qual a forma, física ou imaterial, que compõe esta relação intrínseca que há entre a nossa mente e o mundo?”. Neste limite, não podemos ou não temos respostas ainda para isto. De qualquer forma, podemos dizer que o mundo é composto de uma Grande Forma de cuja estrutura é semelhante ao

próprio mundo. É como se dentro desta Grande Forma coexistisse uma forma menor a qual esta reflete a Grande Forma do mundo. E sem falar ainda dos outros mundos e transmundos. Nossa estrutura psíquica é alucinante, vertiginosa, atemporal e absolutamente imediata. Mas, como a mente de um ser humano como nós é capaz de cocriar a nossa realidade?

Que espírito alucinante é este que invade nossa massa psíquica e nos convida a testemunhar a existência de seres, corporais ou não, no universo sensorial das coisas físicas e abstratas? Dito com outras palavras, o que seria este espírito alucinante ou o que seria e do que comporia o lado imaterial da alucinação? Para isto, então, o que seria alucinação? Seríamos seres absolutamente alucinantes por natureza? Por que então falar de uma alucinação imaterial? Ela realmente existe ou seria uma paranoia de nossa cabeça? Dito em outras palavras, o que há de esquisito no mundo que até ele se compõe e é feito de alucinação? O mundo, este nosso, é realmente alucinatório ou alucinante? Talvez esta conversa seja de seres que estão com algum tipo de estado paranoide ou esquizofrênico, não? Mas, não, veremos que isto, ou melhor, a resposta a todas estas perguntas são possíveis e, ainda assim, absolutamente necessárias. Veremos os porquês!

O ESPÍRITO ALUCINANTE DO MUNDO

Normalmente, em compêndios de Psiquiatria ou mesmo na Psicopatologia Geral do famoso Karl Jaspers (1979), fundador da Psicopatologia Fenomenológica, vemos a definição de “alucinação” que seria resumidamente ou em termos gerais; estado ou mecanismo patológico da inversão dos sentidos em relação às coisas e ao mundo. Somente diante desta definição de um renomado e talvez o mais renomado objeto da Psiquiatria que é o dos conceitos sobre as patologias psíquicas de Karl Jaspers, podemos nos questionar o seguinte: primeiro, por que o estado alucinatório pode ser caracterizado como uma patologia? Segundo, e por que a condição de “inversão dos sentidos” deve ser diagnosticado como uma “doença mental”? Bem, expliquemos melhor: em termos totalmente filosóficos e metafísicos, o mundo, este mesmo que vivemos aqui, é por natureza e propriamente um Grande Conceito Alucinatório. O que isto quer nos dizer? Bem, em termos bem simplórios, quer dizer que o mundo no qual vivenciamos e nos relacionamos é, metafisicamente falando, uma pura alucinação. E por que? Simplesmente porque no interior das camadas mais profundas e interiores deste mundo encontramos o Grande Subterrâneo, e é lá neste Subterrâneo Insondável que encontramos o chamado pelos místicos - “o Espírito Alucinante”.

Esta ideia pode parecer a algum leitor desavisado uma condição mirabolante ou mesmo até patológica. E ele se pode perguntar, este leitor: mas, como assim, o mundo, este mundo, tem ou é composto por um espírito alucinante? É simples respondê-lo: no início, lá na introdução deste texto,

falamos que o mundo físico ou mental reflete todos os condicionamentos, atos e até mesmo a estrutura de nossas imagens mentais. Dito isto, podemos explicar melhor sobre a alucinação. Como a extensão do mundo é incomensurável e infinita, a mente que é este mundo e está de alguma forma no interior deste mundo também é infinita e incomensurável. E o que queremos dizer com isto?: que o nosso mundo, este mesmo que vemos e no qual percebemos, para dar conta de todas as relações presentes e ausentes das coisas deste próprio mundo precisa de alguma forma torna-se um espírito alucinante, porque é diante mesmo desta grande extensão infinita do próprio mundo que o mundo procura, diante de sua ilimitável condição existencial, absorver, conter, aprimorar, ampliar e no final transformar todas as relações de todas as coisas, presente ou ausentes, físicas ou psíquicas, espirituais ou sobrenaturais, concretas ou abstratas e até divinas ou não.

Ou seja, para conter e manter todas estas relações de todos estes elementos, torna-se preciso ao mundo de uma mente superpoderosa capaz de sobreviver diante de toda esta confusão física e imaterial, pois tudo, perfeitamente tudo, toda forma e todo conteúdo, se encontra nesta relação apavorante, dúbia e esquisita. Assim, como o mundo enquanto mundo é capaz de contornar e ainda transformar todas as relações de todos os elementos, presentes ou não, físicos ou psíquicos? Em outras palavras, como conter todas as formas animais, humanas, microscópicas, sobrenaturais, vegetais, etc? E além disto tudo, ao mesmo tempo transformar todas elas, de forma instantânea e imediata? Realmente, diante de nossa humilde opinião, podemos dizer sem sombra de dúvidas que o nosso Criador, Deus, caprichou, e caprichou muito!!! Logo, se o mundo pode conter e ao mesmo tempo de forma imediata transformar tudo e todos, não nos restam dúvidas de que este mundo no qual vivemos se para sustentar toda esta Grande Estrutura só pode conter dentro ou no interior de si um espírito alucinante. Assim, ainda, podemos dizer que este espírito alucinante deste mundo reverbera ou se dissemina imediatamente e a todo tempo no espírito alucinante também de todo o homem, de toda raça humana.

Assim, o caminho que leva diante à esta condição que podemos ainda caracterizá-la de “fantasmagórica”, é justamente a pura alucinação do mundo, a audaciosa cadeia de fluxos orgânicos e no mais psíquicos que lá e cá passam a refletir a alucinação do próprio homem. Vejam que, até aqui, diante de nossas reflexões, poderíamos dizer que é a vida que reflete o homem, como também, é o homem que reflete a vida. Mas, e em termos de uma psique alucinatória? Vimos já que o mundo, este nosso, é uma Grande Mente de cujo contorno ou forma reflete nossas vivências, físicas ou psíquicas. Assim, falar de ou dar um nome de “espírito alucinante” ao mundo, como também ao homem, nos direcionará ao campo da imaterialidade ou do transcendente. Em outras palavras mais simples, nos teletransportará para o lado imaterial das coisas. Mas, poderíamos nos perguntar: e por que o lado imaterial das coisas? O que seria então imaterial? Bem, se estamos nos tratando de um esquisito “espírito alucinante” e já vimos que este mundo ou esta vida são por natureza

alucinatórios, tomar a condição desta alucinação em torno de um “espírito” nos levará inevitavelmente ao lado imaterial das coisas, de todas as coisas. E é no próximo tópico que trataremos disto, do seguinte problema: se somos seres naturalmente alucinatórios e o mundo ou a vida também, de onde ou de que lugar adveio esta possível alucinação?

O ESPÍRITO ALUCINANTE DO HOMEM

Normalmente, um indivíduo humano pode ser diagnosticado com uma espécie de paranoia, delírio ou alucinação. Segundo Minkowski (2011), diante das relações humanas no mundo, o indivíduo pode apresentar psicopatologias decorrentes de sua própria relação com o tempo, com o espaço e, sobretudo, com o seu eu ou subjetividade. Isto quer dizer ou comprova que este indivíduo pode ser acarretado ou acometido por doenças mentais as quais foram originadas simplesmente de seu contato físico ou mental com o mundo. Diante desta justificativa ou condição, isto pode nos levar ou a testemunhar, por exemplo, o seguinte: o indivíduo diagnosticado com diversas e profundas alucinações, sejam elas visuais, táteis, sensoriais, perceptivas, sonoras, etc., todo este universo subjetivo e humano de alucinações só pode ter decorrido da mente alucinatória do próprio mundo. Ou seja, não é que nascemos já como “doentes mentais”, não!, o que acontece é que, por natureza ou metafisicamente falando, o nosso próprio mundo, este que estar diante de nossos olhos o tempo todo, é feito de pura alucinação. Por que, como vimos no tópico anterior, é natural do mundo ser alucinatório ou alucinante, justamente porque torna-se necessária esta condição para que este próprio mundo possa conter e ao mesmo tempo transformar todos os elementos naturais e sobrenaturais da vida, sem qualquer erro ou falha. Queremos dizer com isto que esta condição de “alucinação” do mundo é absolutamente necessária, porque tudo isto, todas estas relações definidas como “alucinantes” decorrem principalmente do Grande Movimento Eterno e ao mesmo tempo Paradoxal do mundo ou da vida. Ou seja, se o mundo é por natureza “duplo”, a espécie humana tem que se tornar até psiquicamente falando dupla. Tudo é heterogêneo, então, se estamos diante de infinitas e inacabáveis relações dentro deste mundo, enquanto meramente humanos, não podemos, como o mundo pode, conter e passar a transformar também todas estas relações. Até podemos, mas não podemos tanto e de modo infinito e eterno como o mundo pode. Logo, a sobrevivência e vivência do homem na Terra deve-se sem sombra de dúvidas ao próprio o mundo e, sobretudo, a Deus.

Com outras palavras, no nosso raciocínio, só Deus, o Criador, não pode conter em si nenhuma condição de alucinação justamente porque Ele e só Ele é o Absoluto por excelência. Enquanto que o resto, toda a contraparte que não é Deus se encontra inevitavelmente neste movimento esquisito, dúbio, ora é presente, ora é ausente, ora é físico, ora é psíquico, ora é natural,

ora é sobrenatural. Vejam que nenhuma destas condições duplas ou de caráter alucinatório não faz parte do Absoluto. Só Deus é o Absoluto Indecifrável, enquanto que até a Luz ou as Trevas também por natureza possuem em si e no interior de si estados declaradamente “alucinatórios”. Ou seja, a Luz, que não a divina, só existe em contraponto às sombras ou trevas, logo, podemos dizer que diante da confusão de obscuridade e claridade, se define uma condição alucinatória. Ou seja, os oceanos são alucinatórios, as florestas também, até os animais, e por que? Responderemos com palavras simples: a causa de todas estas alucinações em todos os cantos e poros do mundo é simples: porque o próprio mundo nasceu, surgiu e ainda sobrevive a partir ou por meio de seu próprio espírito alucinante. Uma nota curiosa: grandes pensadores testemunharam isto; que o mundo é uma pura alucinação e, logo, nós, inevitavelmente também somos ou seremos em um momento de nossa vida psíquica, alucinatórios. Podemos citar aqui alguns: Hegel (2014) e sua audaciosa estrutura transcendental do pensamento, Deleuze (2018) e a esquizofrenia da vivência da temporalidade ou mesmo Husserl (1994, 2016) e a fantasia fenomenológica alucinatória. Todos estes indivíduos viveram para testemunhar o que dizemos aqui: “o mundo é por natureza um espírito alucinante!” Deleuze (2018), só para citar, até diz que o mundo é uma Grande Dobra Defasante, que está a todo momento se desfazendo, se disseminando ou se contraindo. Vejam que os três grandes elementos que condensam o mundo são: o tempo, o espaço e a matéria, todos estes três se nos referirmos somente ao mundo físico. Ou seja, sem levar em consideração também a própria alma ou o próprio espírito deste mundo. Assim, aquilo que dá movimento de vida é encontrado na profunda interioridade deste mundo, lá no mais profundo dos profundos de seu subterrâneo, que é o espírito. E, como dizemos, este espírito do mundo é definido ou pode ser definido como “alucinante”.

Vejam que a vida, a nossa própria vida ou a vida singular de cada indivíduo humano é, no mais interior de si, um paradoxo. E por que seria? Simplesmente porque também este mundo à nossa volta também é um Grande Paradoxo. Bem, o conceito de “paradoxo” é: “duplo sentido ou dupla significância”. Então, sem sombra de dúvidas, o que alimenta ou sustém aquele espírito alucinante do mundo é necessariamente o próprio paradoxo, em linhas gerais, o paradoxo da vida, do que é a vida. E podemos dizer assim: até mesmo antes do mundo ser um “espírito alucinante”, a vida já era em si “uma pura alucinação”. Ou seja, a pintura esquisita do mundo pinta a psique esquisita da raça humana. O que isto quer dizer? Se vivemos no mundo uma grande esquizofrenia de sentidos originada da nossa própria relação com este mundo, então também seremos, além de seres naturalmente alucinatórios, também esquizofrênicos. Sabe, por que, caro leitor? Simplesmente porque a vida, toda a vida, é um eterno paradoxo. Ou seja, todas as relações estão entrecortadas, entremeadas, dissolvidas, refletidas, cristalizadas. Assim, tudo, exatamente tudo, se dissolve, é um eterno dissolver e, assim, tudo se dilui. Dilui, por que? Dilui para, por fim, se recompor, ou

ressuscitar e aparecer novamente. É imperativo o fato de que: em todos os livros de Psiquiatria ou de Psicopatologia, lá eles estão de acordo com o seguinte argumento: “todas as condições psicopatológicas do indivíduo humano são por natureza aparentes e ressuscitáveis”. Mas, o que isto tem a ver com nossa reflexão? Este argumento apresentado revela o seguinte: que todas as doenças mentais aparecem, reaparecem e depois retornam. Mas, por que? E no tocante à alucinação, por exemplo? O que definiria um indivíduo alucinante?

Como apresentamos mais acima, segundo Minkowski (2011), “todas as doenças ditas psíquicas são originadas da relação com o mundo, saber, com o tempo, o espaço, e o próprio “eu” do mundo”. Assim, as coisas, todas as coisas aparecem e, simplesmente pelo fato de “aparecerem”, elas são feitas ou constituídas de “aparições”, a maioria delas “fantasmagóricas”, logo, podemos dizer e afirmar que: toda a condição aparente de uma coisa, seja lá qual for, por simplesmente ser uma “aparição”, já está intrínseco nela o fato de que a aparição desta condição aparente é sobretudo devido à própria aparição do espírito alucinante do mundo. Logo, aparição e alucinação combinam, sendo assim, elas funcionam juntas psiquicamente falando, ou seja, uma não vive sem a outra. Assim, diante de todas as aparições de qualquer coisa do mundo, ao lado e de modo intrínseco, está a alucinação. Perceberam que o indivíduo que é diagnosticado pelo psiquiatra com psicopatologias alucinatórias, a causa disto não é jamais necessariamente e apenas ocasionado por uma depressão, uma perda ou um transtorno qualquer. Não! Podemos dizer, ou melhor, podemos ainda afirmar que, diante de tudo aquilo que dizemos até agora, não restam dúvidas de que: todo o transtorno psíquico não é ocasionado necessariamente por um certo tipo de doença psíquica. Ao contrário, os psiquiatras hoje devem observar com um olho ou uma visão mais apurada para perceber que: o nosso próprio mundo, desde a sua natureza ao seu espírito, é propriamente um *paradoxo insondável*. Ou seja, todas as formas e todos os conteúdos de todas as coisas estão como que transtornadas, dissolvidas, modificadas. Assim, mudam-se os tempos e, conseqüentemente, se mudarão as coisas, todas as coisas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante daquilo que apresentamos até aqui, podemos dizer, mais ou menos assim, parafraseando Hegel (2014): o mundo seria *um mundo objetivo alucinante*, enquanto que nós, raça humana, seríamos, *um mundo subjetivo alucinante*. Em termos metafísico-psíquicos, poderíamos dizer até que o mundo natural possui uma subjetividade, um eu, mas a forma deste próprio eu seria o próprio mundo. Pois, assim, o mundo não pensa, contudo, possui pensamento. E ainda, o mundo não pode ser uma alucinação, contudo alucina! Assim, é do próprio movimento eterno do mundo,

mas qual movimento eterno?, a eternidade movente das coisas, que do movimento natural da Terra é o efeito do espírito alucinante do próprio mundo. O que isto quer dizer? Que o movimento da vida, de toda a Vida, é, por natureza, alucinante. Ou seja, não é o indivíduo humano que adocece porque possui uma variedade de alucinações, não! Não há aqui, segundo nossa ótica, um simples e apenas adoecimento psíquico. O que há realmente, e isto é o mais correto e adequado, é que a nossa própria Vida é alucinante, ou seja, Ela alucina. Então, por que não nós, que somos reflexos desta vida, não podemos também ser de modo natural seres vertiginosamente alucinatórios?

A abertura da/para a vida é imediata e instantânea, isto quer dizer que ela está sempre aberta para nos receber ao passo que também nos transforma, mas o fato a perceber diante disto é que pelo simples fato de a vida nos transformar, toda a transformação é causa ou o efeito do modo próprio, vivo e singular do espírito alucinante da vida. Mudam-se as estações, o tempo ou até mesmo o espaço, mas jamais quebrarão o fluxo indestrutível deste espírito alucinante da vida.

Diante de todas estas nossas reflexões, podemos concluir que: espécies humanas ou não que estão com alucinações não podem estas serem consideradas “psicopatologias”. Não há doença mental aí, o que há realmente é o ciclo natural da vida, como é, por exemplo, a velhice. Vejam até mesmo que idosos em tenra idade são propícios a possuir uma variedade de alucinações. Assim, não é um quadro necessariamente patológico, mas causa natural do espírito alucinante da Vida, de toda a Vida! Assim, somos sim e sempre seremos sujeitos em fase e em fluxo alucinatório porque a Vida é e nós também somos.

REFERÊNCIAS

- _____. **Matéria e memória**: ensaio da relação do corpo com o espírito. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- BERGSON, H. **A evolução criadora**. São Paulo: Martins Fontes, 2019.
- DELEUZE, G. **A imagem-tempo**. São Paulo: Editora 34, 2018.
- HEGEL, G. **Fenomenologia do espírito**. São Paulo: Editora Vozes, 2014.
- HUSSERL, E. **Lições para uma fenomenologia da consciência interna do tempo**. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994.
- HUSSERL, E. “Investigações fundamentais sobre a origem fenomenológica da espacialidade da natureza”. **Revista Filosófica São Boa Ventura**, vol. 10, n. 2, 2016.
- JASPERS, K. **Psicopatologia Geral**. Vol. 1 e 2, São Paulo: Livraria Atheneu, 1979.
- MINKOWSKI, E. “O tempo vivido”. **Revista da Abordagem Gestáltica**, vol. 27, n. 1, 2011.